

Hoe toekomstbestendig zijn jouw bestandsformaten?

Eindrapport monitoring
verouderende bestandsformaten

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoud

Inhoud	2
Samenvatting	3
Inleiding	4
Probleemstelling en scope	4
Publicaties in het kader van deze analyse	5
Structuur	5
Methodes	7
Het Bass-model	7
Gerelateerd werk	8
Het 'fitten' van data in het Bass-model	8
Evalueren van nauwkeurigheid	9
Vergelijken van nauwkeurigheid met een baseline model	9
Data	11
Common Crawl	11
Beeld & Geluid	12
DANS	12
KB	13
Resultaten	14
Oude en nieuwe MS Office-formaten	14
De meerwaarde van het Bass-model	16
Bestandsformaten, varianten en softwareversies	18
Conclusie	21
Bijlage 1: Technische toelichting op het Bass-(diffusie)model	22
Bijlage 2: Aanbevelingen voor verbeterde houdbaarheidsanalyse	24
Aanleiding	24
Scenario	24
Primaire actor	25
Voorvereisten	25
Stappenplan	25
Beschikbare scenario-onderdelen	25
Niet-beschikbare scenario-onderdelen	26
Requirements	26
Operationalisatie	26
Colofon	28

Samenvatting

In 2022 heeft de groep Preservation Watch¹ van het Netwerk Digitaal Erfgoed een analyse laten uitvoeren met betrekking tot de houdbaarheid van verouderende bestandsformaten.

De hoofdvragen waren of het mogelijk is te voorspellen of en wanneer een bestandsformaat in onbruik raakt, en of het mogelijk is te achterhalen met welke applicaties een specifieke versie van een bestandsformaat te openen is. Deze analyse heeft geleid tot een serie blogposts² op het KIA-platform³ en tot deze eindrapportage.

Dit eindrapport bevat een korte samenvatting van de resultaten van de analyse van een aantal datasets, waaronder die van DANS/KNAW en Beeld & Geluid. Het geeft antwoord op de onderzoeksvraag die eraan ten grondslag ligt: in hoeverre is een methode zoals het Bass-model⁴ geschikt om bestandsformaten in een archivalische context te beoordelen op hun groei, piek of verval? Biedt een dergelijk model meerwaarde ten opzichte van eenvoudiger methodes zoals een trendlijn of gewoon het blote oog?

De conclusies zijn tweeledig. Aan de ene kant bieden eenvoudige grafieken van gearchiveerde aantallen bestanden per maand of kwartaal al veel inzicht in de veroudering van bepaalde formaten, zonder dat hiervoor eenvoudige of complexe modellen nodig zijn. Want zelfs iets complexere modellen, zoals het Bass-model, kunnen moeite hebben met het omgaan met grote temporele pieken en dalen in aantallen gearchiveerde bestanden.

Aan de andere kant ontbreekt het nog aan aanvullend gereedschap ('tooling') om te weten of versies van bestandsformaten nog met gangbare software te openen zijn. Voor veel gangbare formaten, zoals JPEG-standaarden voor afbeeldingen, vormt dit niet zo snel een risico, maar juist voor veel tabel-georiënteerde formaatversies, zoals het Microsoft Access-databaseformaat, is dit al realiteit. Momenteel is geen tooling beschikbaar die dergelijke formaatversies kan koppelen aan ondersteunende softwareversies.

Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat het voor veel archieven nog steeds lastig is om lijsten met gearchiveerde bestanden, hun exacte formaatversies en de archiefdatum te produceren.

¹ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preservation-watch/>

²

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/f53d9b98-d910-49bd-bd7a-1014d5d23b4c/monitoring-verouderende-bestandsformaten> is hiervan de eerste, de volgende in de reeks staan hierin gelinkt.

³ <https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation>

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model

Inleiding

In juli 2022 deed de Preservation Watch⁵-subwerkgroep Bestandsformaten en Preserveringstools van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)⁶ een uitvraag genaamd 'Monitoring verouderende bestandsformaten'. Deze uitvraag betrof een analyse van de levenscyclus van bestandsformaten: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de voorspelbaarheid van de levensverwachting van bestandsformaten die in de archiefsector in onbruik dreigen te raken. Doel van deze studie was te onderzoeken of bestaande analysemodellen zoals het Bass-model – een voorspellend economisch model – bruikbaar en betrouwbaar zijn in het voorspellen van de verdere afname van verouderde bestandsformaten.

Probleemstelling en scope

Archieven zijn in toenemende mate digitaal, maar deze digitale wereld staat niet stil. Software en formaten die ooit volop in gebruik waren (denk bijvoorbeeld aan WordPerfect), zijn dat nu misschien niet meer. Het is daarom van belang voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de data om ze op te slaan in of te transformeren naar meer duurzame of moderne bestandsformaten. Hoe weten we wanneer een bepaald bestandsformaat in onbruik dreigt te raken? Is *kwantitatief* inzichtelijk te krijgen wanneer dit het geval is? Kunnen we bijvoorbeeld het aantal bestanden van een bepaald bestandsformaat zien toenemen of afnemen over een bepaalde tijdsperiode?

Naast deze *kwantitatieve* hoofdvraag kijken we ook *kwalitatief* naar verouderende bestandsformaten. In hoeverre is vast te stellen of een bepaalde variant van een bestandsformaat nog te openen is met gangbare en beschikbare software?

Het project rondom verouderende bestandsformaten heeft ook een aantal vragen geformuleerd die niet beantwoord konden worden:

- In dit onderzoek is de data van Common Crawl⁷ nog niet gebruikt als vergelijkingspunt tussen wereldwijd gebruikte bestandsformaten en de lokale bestandsformaten in een archiefrepository. Dit komt onder andere door de beperkte tijdsperiode waarover Common Crawl data verzamelt en beschikbaar stelt, en omdat webarchieven voornamelijk webspecifieke formaten bevatten die minder gebruikelijk zijn in archiefrepositories. Hierdoor kan de hypothese nog niet voldoende worden getoetst.
- Een deel van datasets van de deelnemende archieven is nog niet geanalyseerd omdat het moeilijk bleek voor sommige archiefinstellingen om de metadata te exporteren en beschikbaar te stellen voor analyse.
- Het is nog niet mogelijk om antwoord te geven op de vraag hoeveel bestanden in een bepaald formaat minimaal aanwezig zouden moeten zijn in een archiefrepository – een drempelwaarde – voordat er actie wordt ondernomen. Er bleek hier nog geen goed antwoord op te geven. Desalniettemin is inzicht in de *mate van afname* van het aantal exemplaren in een bepaald bestandsformaat al van grote waarde.
- Inzicht in en een overzicht van de beschikbare software waarmee formaatversies te openen zijn, is nog niet beschikbaar. Het is moeilijk een drempelwaarde vast te stellen wanneer

⁵ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preservation-watch/>

⁶ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl>

⁷ De Common Crawl-dataset is ontworpen als open alternatief voor de strategieën die de grote zoekmachines (Google, Bing) erop nahouden om de zoekindexen te vullen. Kleine partijen hebben vaak niet de middelen om een complete scrape van het web uit te voeren. Hierin voorziet Common Crawl: je kan de tekst van het deel van het internet dat te vinden is en gedownload mag worden, opvragen in de vorm van een ongeveer 100 terabyte groot archief.

een specifieke, minder gebruikte, formaatversie nog met gangbare software kan worden geopend. Te denken valt aan het GIF-formaat, dat sterk in gebruik is afgenomen in de afgelopen jaren, maar dat met veel gangbare software probleemloos te openen is. Dit is een complex aspect dat in een bijlage in dit rapport apart aan bod komt.

Publicaties in het kader van deze analyse

De opdracht is uitgevoerd door Rein van 't Veer / Antfield Creations.⁸ Als voornaamste invulling van de opdracht zijn vijf blogposts geschreven en geplaatst op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)⁹ op overheidsinformatieplatform Pleio, onder de subgroep Kennisplatform Preservering.¹⁰ De afzonderlijke blogposts zijn:

- blogpost 1: 'Monitoring verouderende bestandsformaten 1'¹¹ (een plan van aanpak);
- blogpost 2: 'Monitoring van bestandsformaten 2: het internet als archief, het Bass-model in de praktijk: welke internetformaten zijn aan het verdwijnen?';¹²
- blogpost 3: 'Monitoring van bestandsformaten 3: formaten in gebruik bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid';¹³
- blogpost 4: 'Monitoring van bestandsformaten 4: formaten in gebruik bij Data Archiving and Networked Services (DANS)';¹⁴
- blogpost 5: 'Monitoring van bestandsformaten 5: Applicaties voor verdwijnende bestandsformaten'.¹⁵ Deze laatste blogpost in deze serie, aflevering 5, kwam kort voor kerst 2022 uit.

Dit eindrapport bevat een korte samenvatting van de resultaten van de analyse van een aantal datasets, waaronder die van DANS/KNAW en Beeld & Geluid. Het geeft antwoord op de onderzoeksvraag die eraan ten grondslag ligt: in hoeverre is een methode zoals het Bass-model¹⁶ geschikt om bestandsformaten in een archivalische context te beoordelen op hun groei, piek of verval? Biedt een dergelijk model meerwaarde ten opzichte van eenvoudiger methodes zoals een trendlijn of gewoon het blote oog?

Structuur

De opzet van dit eindrapport volgt in grote lijnen een wetenschappelijke benadering, maar is gericht op een breed publiek zonder uitgebreide wetenschappelijke kennis op het gebied van bestandsformaten en statistiek. Het rapport bouwt voort op de eerder verschenen KIA-blogposts en begint met een inleiding die de problematiek en de hoofdvraag introduceert. Vervolgens, geven de daaropvolgende hoofdstukken hier nadere invulling aan en bieden antwoorden: in hoofdstuk 2 lopen we de belangrijkste methodes na om voorspellende nauwkeurigheid te meten, in hoofdstuk 3 behandelen we de gebruikte data om de nauwkeurigheid te bepalen en in hoofdstuk 4 trekken we een conclusie.

⁸ <https://reinvantveer.github.io>

⁹ <https://kia.pleio.nl/>

¹⁰ <https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation>

¹¹

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/f53d9b98-d910-49bd-bd7a-1014d5d23b4c/monitoring-verouderende-bestandsformaten>

¹²

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/b4b724a2-0683-438d-897c-717b95a57071/monitoring-van-bestandsformaten-het-internet-als-archief-het-bass-model-in-de-praktijk-welke-internetformaten-zijn-aan-het-verdwijnen>

¹³

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/37b82592-1f68-4b82-921a-591bf98655b9/monitoring-van-bestandsformaten-formaten-in-gebruik-bij-het-nederlands-instituut-voor-beeld-en-geluid>

¹⁴

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/b92f7a1e-fd6a-4c88-875c-5bcc470554c/monitoring-van-bestandsformaten-formaten-in-gebruik-bij-data-archiving-and-networked-services-dans>

¹⁵

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/496f0de1-1e23-4165-b6cb-d5146a1c4f42/monitoring-van-bestandsformaten-applicaties-voor-verdwijnende-bestandsformaten>

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model

Het verslag bevat twee bijlagen. Bijlage 1 omvat een technische beschrijving van het Bass-diffusiemodel en de manier waarop de coëfficiënten hiervoor geoptimaliseerd worden. Bijlage 2 bevat een set aanbevelingen voor vervolgonderzoek met betrekking tot WikiData. Hierin staan aanbevelingen voor het verbeteren en aanvullen van metadata om het behoud van verouderende bestandsformaten te bevorderen.

Methodes

Als we de afname in gebruik van bestandsformaten willen meten, dan moeten we bestaande methodes toepassen of nieuwe ontwikkelen. Deze analyse heeft niet tot doel gehad om nieuwe methodes te ontwikkelen, maar richtte zich op de bruikbaarheid van een bekende voorspellende methode uit de econometrie: het Bass-model. We bespreken het model, eerdere onderzoeken die ermee zijn uitgevoerd, en de methode om de betrouwbaarheid ervan te beoordelen.

Het Bass-model

Het Bass-model is genoemd naar Frank Bass, die het in 1969 publiceerde in het artikel *A New Product Growth for Model Consumer Durables*.¹⁷ Bass zocht een relatief eenvoudig wiskundig model waarmee de introductie, opkomst, bloei en ondergang van de afzet van consumentenproducten gemodelleerd konden worden. Een technische uitleg van het model is opgenomen in bijlage 1. In de decennia na publicatie werd het model veelvuldig geanalyseerd en toegepast. Saillant detail is dat de originele titel van het artikel een woordvolgordefout bevatte: de intentie was om het eigenlijk *A New Product Growth Model for Consumer Durables* te laten heten – een nieuw groeimodel voor consumentengoederen.

Het model gaat ervan uit dat de acceptatie van consumentenproducten een golfbeweging volgt, met een opkomst, piek en ondergang.

Afbeelding: voorbeeldgrafiek van een Bass-model, met "influencers" (innovators), "volgers" (imitators), die opgeteld de nieuwe gebruikers (new adopters) representeren.

¹⁷ Het artikel is te lezen op https://math.la.asu.edu/~dieter/courses/APM_598/Bass_69.pdf

Het Bass-model is ontworpen om de levenscyclus van consumentengoederen te voorspellen in termen van productafzet, een combinatie van

- de prille start door innovators, weergegeven met de gestippelde lijn, en
- de groei- en piekverkoop (enigszins beledigend: imitators, de gestreept-onderbroken lijn) naar afname over de tijd.

De 'innovators' en 'imitators' vormen samen de 'new adopters', aangeduid met de volle lijn (rood) in de afbeelding.

Gerelateerd werk

In 2017 hebben Kresimir Duretec en Christoph Becker een onderzoek uitgevoerd met het Bass-model, genaamd Format Technology Lifecycle Analysis.¹⁸ Ze concluderen dat het model een betrouwbare methodiek biedt om de levenscyclus van bestandsformaten te analyseren.

Hoewel de auteurs waardevol werk hebben verricht, zijn er enkele problemen met de methoden van hun onderzoek:

- er wordt gebruikgemaakt van een handmatige, visuele selectiemethode van de grafiek die het meest geschikt lijkt voor een dataset, wat het resultaat subjectief maakt;
- er wordt geen vergelijking gemaakt met andere, eenvoudigere methoden (zogenaamde baselinemethodes), zoals een lineaire trendlijn.

Deze zaken ondermijnen de conclusies enigszins: hoe weten we of de methode betrouwbaar is, als we (potentieel lang) handmatig schuiven met de buigpunten in de grafiek? En hoe weten we of de methode nauwkeurig is, als we geen vergelijking hebben met een andere methode dan de voorgestelde? Deze analyse poogt een antwoord te geven op deze kennislacunes.

Belangrijk gerelateerd werk omvat de inspanningen die de National Archives van Groot-Brittannië heeft gedaan bij het opzetten van een register voor bestandsformaten (PRONOM¹⁹), wat vergelijkbaar is met de Wikimedia-initiatieven in deze richting. De meerwaarde van dit register kan niet genoeg benadrukt worden: afgaan op alleen bestandsnaamextensies zoals .PDF en .DOC geeft te weinig informatie over het exacte bestandsformaat dat gebruikt wordt. Neem bijvoorbeeld de bestandsformaatfamilie .DOC, waarbinnen zich naar schatting 18 formaatversies bevinden. Niet alle formaten binnen deze familie worden nog ondersteund door recente software.

Alhoewel deze verdiepingsslag in de analyse niet te maken was – de data was eenvoudigweg niet voorhanden – is deze analyse essentieel voor het beoordelen van de houdbaarheid van bestandsformaten en specifieke bestanden. In de resultaten en bijlage 2 komen we hier uitgebreid op terug.

Het 'fitten' van data in het Bass-model

Voor de analyse uitgevoerd in het kader van dit project zijn datasets gebruikt (zie volgende hoofdstuk) die gepoogd zijn te 'fitten' in een Bass-model. We lichten kort toe hoe dit is gedaan.

Er is gekozen voor een volledig geautomatiseerde methode. We kunnen niet verwachten dat gebruikers weten aan welke knoppen (parameters) ze moeten draaien om betere en reproduceerbare resultaten te krijgen. Voor een wiskundig voorspellend model moet de methode juist zo objectief en eenduidig zijn, en zonder handmatige stappen, behalve het selectieproces van de data dat onvermijdelijk handmatig is. Bovendien vergt een objectieve evaluatie van nauwkeurigheid een objectief, geautomatiseerd proces om de resultaten reproduceerbaar te krijgen. Op basis van de gebruikte open data in deze analyse (hoewel niet alle data open is) is het resultaat volledig

¹⁸ <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/75891>

¹⁹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/>

reproduceerbaar. De broncode voor het onderzoek is open en herbruikbaar gepubliceerd als Python-bibliotheek en -script.²⁰

De methode voor het kiezen van de juiste parameters voor het fitten van het model is tevens gekozen om voor zo min mogelijk verrassingen te zorgen: de 'kleinste-kwadratenmethode' (least squares). In een aantal iteraties worden de parameters gekozen die de kleinste afwijking hebben. De afwijking wordt gemeten in het kwadraat van de afstand (d_i) tussen wat het model voorspelt en waar het daadwerkelijke datapunt ligt.

Door te 'schuiven' met bijvoorbeeld deze regressielijn, wordt de afstand d_i groter en kleiner. De kleinste-kwadratenmethode zoekt, in het geval van de regressielijn in het bovenstaande voorbeeld, naar de kleinste som van alle afstanden tussen de lijn en de datapunten. Dit proces is volledig geautomatiseerd en beschikbaar in de populaire Python-functiebibliotheek `scipy`.²¹ Voor het toepassen hiervan is gebruikgemaakt van standaardinstellingen waar mogelijk.

Evalueren van nauwkeurigheid

Het beoordelen van de nauwkeurigheid van het Bass-model gaat eveneens op basis van volledig geautomatiseerde en gebruikelijke wiskundige methodes. Ook hier hebben we gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke methode: de gemiddelde afwijking (d_i in de grafiek hierboven) van het model tot de werkelijke datapunten.

Vergelijken van nauwkeurigheid met een baseline model

Op basis van deze gemiddelde afwijking kunnen we ook beoordelen of het Bass-model meerwaarde heeft boven andere, eenvoudigere methodes. Een dergelijke voor de hand liggende baseline-methode is een eenvoudige lineaire trendlijn, ook wel lineaire regressie genaamd. Deze methode is eenvoudiger dan het Bass-model: het heeft slechts twee parameters (of coëfficiënten) in plaats van drie voor het Bass-model en is computationeel veel simpeler. Om te bepalen of het de moeite waard is om een complexer model als het Bass-model te nemen als analysemethode dan een eenvoudiger model, is het dus nodig dat het Bass-model beter presteert dan de baseline-methode.

Een lineaire regressielijn heeft, zoals gezegd, twee coëfficiënten: de hellingshoek van de lijn, oftewel de richtingscoëfficiënt, en de plek waar de lijn door de y-as gaat bij het nulpunt.

²⁰ <https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats>

²¹ https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html#scipy.optimize.least_squares

lineaire functie, cartesiaans assenstelsel

Bron: MADe, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1855837>

Data

Meer nog dan een methodische studie was het doel van de analyse om meer bekend te raken met de metadata van verschillende partijen in het Netwerk Digitaal Erfgoed, evenals het analyseren van data uit vergelijkbare, maar andere bronnen. Het hoe en waarom hiervan wordt uitgebreid toegelicht.

De geanalyseerde datasets zijn:

- Common Crawl-data;
- bestandsmetadata van DANS/KNAW;
- bestandsmetadata van Beeld & Geluid;
- bestandsmetadata van de KB.

We lichten elke dataset kort toe.

Common Crawl

De Common Crawl-dataset is ontworpen als open alternatief voor de strategieën die de grote zoekmachines als Google en Bing erop nahouden om hun zoekindexen te vullen. Kleine partijen hebben vaak niet de middelen om het hele web te scrapen. Daarom biedt Common Crawl een oplossing: je kunt de tekst van delen van het internet die beschikbaar zijn en gedownload mogen worden, opvragen in de vorm van een archief van ongeveer 100 terabyte.

De beschikbaarheid van deze data is niet alleen handig voor het bouwen van eigen zoekmachines, maar ook voor het voeden van largelanguagemodellen zoals ChatGPT, én voor het doen van analyses naar het gebruik van bestandsformaten op het web. Om dit mogelijk te maken publiceert Common Crawl een set aan eenvoudige tellingen²² per bestandsformaat in IANA-type (beter bekend als MIME-type²³) voor elke crawl. We hebben gebruikgemaakt van deze tellingen voor de eerste analyse in de reeks.

De bovengenoemde tellingen worden gepubliceerd in een eenvoudig csv-bestand van ongeveer 6000 regels in 320 kilobytes, met op elke regel:

- de crawl-editie;
- het gedetecteerde bestandsformaat;
- het aantal getelde pagina's in dit formaat;
- het aantal getelde links in dit formaat;
- het percentage-aandeel (de fractie) van het formaat in het totale aantal getelde pagina's.

De voornaamste reden om deze Common Crawl-dataset mee te nemen in de analyse is om vergelijkingsmateriaal te hebben voor de gebruikte bestandsformaten in Nederlandse archieven. Verschillen de gebruikte online bestandsformaten van die in de archieven? Is het verloop van de formaten die online in onbruik raken anders dan in de archieven?

²² https://github.com/commoncrawl/cc-crawl-statistics/blob/master/plots/mimetypes_detected.csv - dit bestand wordt voor iedere crawl aangevuld met nieuwe statistieken.

²³ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediatype>

Beeld & Geluid

Als eerste dataset in de reeks analyses van Nederlandse archieven hebben we gekeken naar de bestandsformaten die worden gebruikt in het digitale archief van Beeld & Geluid. Beeld & Geluid beheert een uitgebreid archief met voornamelijk media, om het erfgoed van radio en tv te bewaren.

De metadataset van Beeld & Geluid bestaat uit bestandsgegevens van het gedigitaliseerde archief dat beschikbaar is op het publieke portaal²⁴ voor particulieren. De gecombineerde metadataset zelf is geen open data en wordt op aanvraag geleverd door de datadienst binnen Beeld & Geluid. De geleverde data bestaat uit een ruim 850 megabyte groot csv-bestand met bijna 5 miljoen regels. Iedere regel bevat:

- een link naar de 'mediasuite' in CLARIAH;²⁵
- een categorie (digitaal of analoog), de bestandsnaam;
- het (uitgepakte) bestandsformaat;
- een vermelding of het een origineel digitaal bestand is (born digital);
- de aanmaakdatum van het bestand;
- de eerste uitzenddatum;
- de datum waarop het bestand voor het laatst is bijgewerkt.

Een belangrijk verschil met de Common Crawl-dataset is dat de data *niet geaggregeerd* is aangeleverd. In de Common Crawl-dataset zijn de tellingen per bestandsformaat per crawl, terwijl de Beeld & Geluid-data één bestand (instantie) per regel bevat, samen met de datum waarop dit bestand is aangemaakt.

Dit verklaart ook het verschil in omvang: het bestand is hierdoor ruim 2600 maal zo groot. De bronmetadatum van het Beeld & Geluid is geaggregeerd naar aantallen bestanden per bestandsformaat, per maand. Deze data is als JSON-bestand open beschikbaar gesteld.²⁶

Deze geaggregeerde data heeft als bron gediend voor het analyseren van de bestandsformaten die in aantallen afnemen. Door enkel de in aantal afnemende formaten over te houden werd de lijst steeds kleiner. Zo kunnen we de lineaire regressie gebruiken als validatie van het Bass-model. De bestandsomvang is hiermee afgenomen tot 15,4 kilobyte, in 785 regels 'pretty-printed' JSON, waarbij iedere periode/bestandsaantalleningang en ieder bestandsformaat een eigen regel in het bestand heeft gekregen. De voorbewerking hiervan – het converteren van bronmetadatum naar geaggregeerde vorm – is tevens open beschikbaar.²⁷

DANS

De derde geanalyseerde dataset in de reeks is afkomstig van Data Archiving and Networked Services (DANS), een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De meeste data van DANS betreft archeologische bestanden als analyseproducten van opgravingen en ander archeologisch (voor)onderzoek. Archeologen en andere partijen zijn verplicht om deze data bij DANS aan te leveren.

De metadata van DANS is open en kan via een script worden gedownload. Er is dankbaar gebruikgemaakt van het nieuwe archiveringssysteem dat deze aanvullende bestandsmetadata kan leveren. Zo is ervoor gekozen om de datums te selecteren van de bestanden op het moment dat deze daadwerkelijk zijn aangeleverd, aangezien de metadata van een compleet bestandsdataset al kan zijn aangemaakt nog voordat het veldwerkproject van start is gegaan. Hierdoor kunnen dataset-identificatiecodes al op voorhand worden gereserveerd voor opname in rapporten en andere communicatiedoelinden.

²⁴ <https://zoeken.beeldengeluid.nl>

²⁵ De pagina's waarnaar deze links verwijzen zijn niet open en vereisen een inlog in CLARIAH.

²⁶ https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/data/nibg/nibg_aggregate_stats.json

²⁷ https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/analysis/nibg_aggregate.py

KB

De vierde geanalyseerde dataset betreft die van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Hoewel er nog geen aparte blogpost voor deze analyse is voorzien, omvat de dataset van de KB het gedigitaliseerde archief van bronnen in geschreven, gesproken en beeldvorm.

Het bleek lastig te zijn voor de KB om de brondata te produceren. De KB-metadataset bestaat uit een csv-bestand van ruim 5 miljoen regels, met een grootte van 129 Mb, waarbij elke regel een individueel bestand vertegenwoordigt.²⁸ De geanalyseerde dataset in geaggregeerde vorm is samengevat in 883 regels aan JSON-data, met een omvang van 17 Kb, waarin de bestanden zijn geaggregeerd naar aantallen bestanden per periode en per bestandsformaat.²⁹

²⁸ <https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/data/kb/kbData.csv.gz>

²⁹ https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/data/kb/kb_aggregate_stats.json

Resultaten

De primaire resultaten van de analyses per dataset zijn opgenomen in de afzonderlijke blogposts, zoals vermeld in de inleiding. In dit eindrapport willen we vooral ingaan op de grote lijnen die uit deze resultaten naar voren komen en hoe deze bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvragen. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de eerder genoemde blogposts.

Voor de algemene trends richten we ons in dit hoofdstuk op de volgende aspecten:

- de toegevoegde waarde van het Bass-diffusiemodel;
- de ontwikkelingen in gebruik van oudere en nieuwere MS Office-formaten;
- de relatie tussen softwareversies en versies van bestandsformaten

Oude en nieuwe MS Office-formaten

Voornamelijk in de archieven van DANS zijn veel MS Office-gerelateerde formaten gedeponereerd. We kunnen op basis van bestandsnaamextensies onderscheid maken tussen oudere en nieuwere formaatversies:

- MDB versus ACCDB voor MS Access databasebestanden;
- XLS versus XLSX voor spreadsheets;
- DOC versus DOCX voor documenten.

De analyse hiervan laat zien dat het zinvol is om de trends in het gebruik van deze oudere en nieuwere formaten in beeld te brengen.

Verschuivingen in aantallen oudere DOC document-bestanden (links) versus modernere DOCX (rechts)

Verschuivingen in aantallen oudere XLS spreadsheet-bestanden (links) versus modernere XLSX (rechts)

Verschuivingen in aantallen oudere MDB database-bestanden (links) versus modernere ACCDB (rechts)

Voor twee van deze drie toepassingsgebieden tonen de grafieken trends waarbij het gebruik van oudere formaten afneemt ten gunste van nieuwere formaten, althans wat betreft documenten en spreadsheets.

De databasebestanden vormen een opvallende uitzondering op deze trend. De gebruiksccontext van deze databasebestanden is hierbij van belang. Terwijl het voor documenten en spreadsheets minder gewoon is om een 'template' te gebruiken, is dit voor Access-databasebestanden juist gangbaar. Een template bevat een vooraf gedefinieerde databasestructuur en formulieren die dienen als standaard voor het verzamelen van data in een database. Dit biedt meer garanties voor data-integriteit, wat

moeilijker te garanderen is met andere bestandsformaten. Een belangrijke verklaring voor de onverminderde populariteit van deze MDB-bestanden ligt in het hergebruik van een eenmaal ingevoerde standaard datastructuur. Bij een goed functionerend systeem zal men niet snel wijzigingen aanbrengen en eerder kopieën in hetzelfde bestandsformaat maken

De meerwaarde van het Bass-model

In de analyses is niet alleen gekeken naar de betrouwbaarheid van het Bass-diffusiemodel, maar ook naar een eenvoudiger benadering in een regressielijn, ook wel bekend als lineaire regressie. De resultaten waren over het algemeen gemengd. Er was geen duidelijke meerwaarde van het Bass-model, zelfs niet in gevallen waarin de nauwkeurigheid ervan zeer goed was.

We nemen een duidelijk voorbeeld uit de Common Crawl-dataset – het gebruik van XHTML in webpagina's. Deze standaard raakt al lange tijd in onbruik. Hoewel nog steeds miljoenen pagina's in dit formaat worden gereserveerd, is het aantal gemeten pagina's in de Common Crawl-dataset in dit formaat in 2022 gedaald tot ongeveer een kwart van het gemeten piekmoment in het najaar van 2017. De afname in absolute aantallen laat een fraaie, enigszins gebogen curve zien, waarin het Bass-model duidelijk een betere inschatting maakt van de laatste metingen laat-2021/vroeg-2022 dan het lineaire model.

Ondanks de betrouwbaarheid van de metingen is eigenlijk geen grafiek nodig om de dalende trend in dit bestandsformaat verder te ondersteunen. Mocht er archiefdata in dit formaat gearchiveerd worden, dan is het evident dat dit bestandsformaat – als er geen gangbare software meer is om het direct te openen en te renderen – aan conversie toe is naar een meer gangbaar en duurzaam bestandsformaat.

Dalende trend in pagina's XHTML in de Common Crawl datasets, van ongeveer 1 miljard in mei 2017 naar 400 miljoen in mei 2022. Afbeelding auteur, data © [Common Crawl](#).

De trend is ook duidelijk zichtbaar in het geval van XHTML. Hoewel het Bass-model de ontwikkeling nauwkeurig weergeeft, blijkt het model overbodig omdat de trend in één oogopslag te herkennen is. Aan de andere kant, in situaties waar de data te complex is voor het Bass-model, voegt het model niets toe: de grafiek draagt niet bij aan het begrijpen van een reeds onduidelijke ontwikkeling. Met slechts drie coëfficiënten is het model hier niet voldoende expressief om de schommelingen in de aantallen adequaat te modelleren.

Ook hier een voorbeeld, ditmaal uit de DANS-dataset. Het TIFF-formaat kende een opleving in 2010 tijdens een periode van hoogconjunctuur waarin veel archeologisch materiaal werd opgegraven en gedeponeerd. In 2018-2019 werd een nieuwe piek zichtbaar, die echter niet door het Bass-model kan of hoeft te worden gemodelleerd. Het model laat deze piekwaarde terecht achterwege, maar minder terecht zijn de stijgende aantallen van 2015, 2016 en 2017. Uit deze aantallen blijkt dat het TIFF-formaat duidelijk nog niet op zijn retour is, maar het Bass-model biedt geen extra inzicht in deze situatie. De grote piek aan het einde is geen onderdeel van de trainingsdata, maar wordt als testdata gebruikt om te kijken of de stijging te voorspellen is. Deze piek wordt dus niet voorspeld door het model.

Jaarlijkse aantallen aangeleverde bestanden bij DANS 1997-2019, voor het bestandstype TIF, op basis van de productiedatum van de dataset.

Bestandsformaten, varianten en softwareversies

Een tweede aspect dat in deze analyseserie is besproken en beschreven,³⁰ betreft de beschikbare applicaties om verdwijnende bestandsformaten te openen. Immers, de beslissing om bestandsformaten te converteren hangt niet alleen af van de afname in gebruik, maar ook van de beschikbaarheid van gangbare software om deze formaten te openen.

30

<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/496f0de1-1e23-4165-b6cb-d5146a1c4f42/monitoring-van-bestandsformaten-applicaties-voor-verdwijnende-bestandsformaten>

Jaarlijkse aantallen aangeleverde bestanden bij DANS 1997-2019, voor het bestandstype MDB, op basis van de productiedatum van de dataset.

Hier hebben we een variant van een bestandsformaat geïdentificeerd waaruit we een aantal belangrijke conclusies kunnen trekken. Applicaties om het 'Microsoft Database'-formaat (te herkennen aan de .mdb-bestandsnaamextensie) te openen, zijn al sinds 1992 in gebruik. De vereiste 'Microsoft Access'-programmatuur om bestanden in deze formaatvarianten te openen zijn dermate veel voorkomend dat het databaseformaat en de software vaak in één adem worden genoemd als een 'Access-database'.

Deze link tussen software en bestandsformaat begint, na meer dan dertig jaar ontwikkeling, de houdbaarheid en toegankelijkheid in de weg te staan. De huidige beschikbare versies van Microsoft Access-programmatuur ondersteunen de vroege varianten van de databasebestanden niet langer, waardoor gebruikers van de MDB-formaten in het algemeen – alle varianten – niet langer kunnen rekenen op goede ondersteuning.³¹ Dit terwijl de bij DANS aangeleverde aantallen bestanden nog niet direct duiden op een verdwijnend bestandsformaat – in 2019 werd het hoogste aantal gemeten bestanden in deze indeling aangeleverd.

Het is onbekend welke varianten van dit bestandsformaat (en in welke aantallen) eigenlijk worden aangeleverd. Maar om de juiste preserveringsactie(s) te kunnen ondernemen is het belangrijk voor een erfgoedorganisatie om te weten welke versie ze in huis hebben. Bijvoorbeeld: MDB-bestanden gemaakt in MS Access 97 zijn nog lastig te openen zijn met recente versies van MS Access. Op het moment van schrijven beschikt van de deelnemende instellingen alleen het Nationaal Archief – gedeeltelijk – over nauwkeuriger metadata dan alleen de extensie, die nodig is om de variant van het formaat te kunnen bepalen. De tooling hiervoor is aanwezig in de programmatuur ontwikkeld door de

31

<https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/has-microsoft-finally-dropped-support-for-mdb/9aa5d102-3365-4a17-862a-538abda40968>

National Archives van Groot-Brittannië: de DROID-tool is in staat om variant Microsoft Access Database file 97 te herkennen aan de signatuur van de bestandsinhoud.³²

Deze 97-variant wordt niet meer ondersteund door de huidige versie van Microsoft Access. Er zijn alternatieve methodes om bestanden in de indeling Access 97 te converteren,³³ maar die vergen installaties van verschillende versies van de Access-programmatuur om die conversie te bewerkstelligen. Dit heeft tot gevolg dat:

- uit de bestandsextensie .mdb is niet af te leiden welke indelingsvariant het betreft, aangezien de variant geen onderdeel is van deze extensie: onder meer de varianten Access 95, Access 97 en Access 2003 delen deze uitgang;
- met de huidige standaardprogrammatuur – Microsoft Access als onderdeel van de ‘Office Suite’ – zijn deze bestanden niet meer te openen.

Dus ondanks dat de bestanden in deze MDB-indelingen nog volop in omloop zijn, is de conclusie op basis van de ondersteuning ervan, dat dit een kwetsbaar formaat is dat beter omgezet kan worden naar een equivalent dat robuuster is. Het MDB-formaat is het voornaamste bestandsformaat dat in het kader van deze analyseserie als hoog risicovol is geïdentificeerd. In bijlage 2 zijn aanvullende aanbevelingen opgenomen om de analyse van bestandsformaten en beschikbare software nog beter uitvoerbaar te maken.

³² <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=detailReport&id=351&strPageToDisplay=signatures>

³³

https://support.microsoft.com/en-us/office/convert-a-database-to-the-accdb-file-format-098ddd31-5f84-4e89-8f44-db0cf7c11acd?ranMID=24542&ranEAID=hl_3Op0zRBOc&ranSiteID=hl_3Op0zRBOc-FNjInyZt1A.SCrk9AkAWiA&epi=hl_3Op0zRBOc-FNjInyZt1A.SCrk9AkAWiA&irgwc=1&OCID=AIDcmm549zy227_aff_7593_1243925&tduid=%28ir_axq01kfblokf6hj0yld021qy6v2xdgxniqmjscsp00%29%287593%29%281243925%29%28hl_3Op0zRBOc-FNjInyZt1A.SCrk9AkAWiA%29%28%29&irclickid=_axq01kfblokf6hj0yld021qy6v2xdgxniqmjscsp00

Conclusie

Hier evalueren we de vraag in hoeverre het project *'Monitoring verouderende bestandsformaten'* aan zijn doelstellingen heeft voldaan.

Het voornaamste doel was om te beoordelen in hoeverre het Bass-model bijdraagt aan het monitoren van verdwijnende formaten. De conclusie is dat de bijdrage minimaal is. Het verkrijgen van inzicht in de aantallen bestanden in exacte formaatversies en wanneer deze zijn gearchiveerd, levert in principe voldoende informatie op voor een inschatting. Het is echter belangrijk op te merken dat het vaak al lastig genoeg kan zijn voor digitale archiefrepositories om deze basale informatie boven water te krijgen.

Het secundaire doel was om te beoordelen in hoeverre de huidige tooling in staat is om vast te stellen of een specifiek formaat nog steeds kan worden geopend met de gangbare applicaties. Hoewel dit minder relevant is voor veelgebruikte formaten zoals spreadsheets of documenten, geldt dit des te meer voor databestanden die voor specifieke informatiedoeleinden worden gebruikt, zoals databaseformaten. De conclusie is dat er nog geen betrouwbare bron beschikbaar is die deze koppeling kan maken, maar dat het wel mogelijk is om een set vereisten op te stellen – bijgevoegd in dit rapport – om aan dit probleem te werken.

Een aanvullende conclusie is dat veel archieven nog steeds moeite hebben om de benodigde informatie te leveren voor de analyse van bestandsformaten en hun gangbaarheid. Desalniettemin konden twee van de vier deelnemende archieven snel een metadatabestand aanleveren of hadden ze een open API die kon worden bevroegd.

Bijlage 1: Technische toelichting op het Bass- (diffusie)model

Frank Bass publiceerde in 1969 het naar hem genoemde wiskundige model, met als doel om een methode te ontwikkelen die de omzetonwikkeling van consumentenproducten kon voorspellen. Hij streefde ernaar een relatief eenvoudig mathematisch model te ontwerpen dat expressief genoeg was om de 'bochtigheid' van de afzet te modelleren.

Zijn model kon dit, met slechts een handvol variabelen. Het heet ook wel het Bass-diffusiemodel, maar dit heeft weinig te maken met de geavanceerde diffusiemodellen die momenteel in zwang zijn in de kunstmatige intelligentie zoals *Stable Diffusion*, en verwijst naar de statistische verspreiding (diffusie) van de afgezette producten.

In onze implementatie gebruiken we echter de functie die de 'verkopen' s in periode t uitdrukt:³⁴

$$s(t) = m \frac{(p+q)^2}{p} \frac{e^{-(p+q)t}}{\left(1 + \frac{q}{p} e^{-(p+q)t}\right)^2} \quad (1),$$

met:³⁵

- $s(t)$ als het aantal verkopen (*sales*) gedurende tijdsperiode t ;
- tussen de eerste blokhaken: het aantal nieuwe gebruikers (*adopters*) gedurende tijdsperiode t , hier uitgedrukt als ten opzichte van de vorige tijdsperiode;
- tussen de tweede blokhaken: het marktpotentieel voor nieuwe gebruikers;
- de coëfficiënt m : de *market potential* oftewel een indicatie van de potentiële omvang van de markt;
- de coëfficiënt p : de innovatiefactor oftewel de snelheid waarmee het product door vroege innovatoren wordt opgenomen. We zouden het nu in termen van *influencers* kunnen spreken;
- de coëfficiënt q : de imitatiefactor oftewel de snelheid waarmee volgers het product aanschaffen;

Op basis van deze formule is het niet nodig cumulatieven te berekenen: we kunnen werken met aantallen bestanden gedurende tijdsperiode t . Deze formule is toegepast om de grafieken te plotten van de bestandsformaten die in gebruik afnemen.

De vraag is hoe de coëfficiënten m , p en q van een Bass-model zijn te bepalen. Hiertoe passen we een aantal statistische optimalisatiemethodes toe: de coëfficiënten worden 'geleerd' aan de hand

³⁴ Zoals gepubliceerd door Frank Bass in 1969 op pagina 222, beschikbaar op https://math.la.asu.edu/~dieter/courses/APM_598/Bass_69.pdf#page=9, zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model#Model_formulation, uitgewerkt in https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/models/bass_diffusion.py#L54

³⁵ Bronnen:

<https://www.numberanalytics.com/tutorials/bass-model-new-product-diffusion>

https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model

<https://github.com/NForouzandehmehr/Bass-Diffusion-model-for-short-life-cycle-products-sales-prediction/blob/master/bass.py>, welke is aangepast naar

https://github.com/Antfield-Creations/NDE-monitoring-file-formats/blob/main/models/bass_diffusion.py

van trainingsdata, waarbij 10% van de data – de meest recente datapunten (de laatste datapunten in de reeks) – wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model en de gekozen coëfficiënten te meten.

Het gekozen optimalisatiealgoritme is de kleinste-kwadratenmethode, beschikbaar gesteld in de veelgebruikte Python-functiebibliotheek *Scikit-learn*.³⁶ In een aantal iteraties wordt de trainingsdata gebruikt om de Bass-modelcoëfficiënten richting een optimum te brengen. Hierbij wordt de gekwadraterde afstand van het model tot de daadwerkelijke datapunten geminimaliseerd. Het aantal iteraties is hier ingesteld op 1000. In elke iteratie wordt geëvalueerd hoe het Bass-model presteert voor een specifiek datapunt, waarna de coëfficiënten worden aangepast om de nauwkeurigheid (*fit*) van het model op de daadwerkelijke datapunten te optimaliseren.

³⁶ <https://scikit-learn.org>

Bijlage 2: Aanbevelingen voor verbeterde houdbaarheidsanalyse

Aanleiding

In deze bijlage volgt een aantal aanbevelingen om verouderende bestandsformaten beter te waarborgen. Zoals uit het eindrapport naar voren is gekomen, hangt het moment om actie te ondernemen af van onder meer:

- de frequentie (kwantitatief) van bestandsformaten, en
- de beschikbaarheid van software om deze indelingen te kunnen openen.

Dit eerste onderwerp, de kwantitatieve benadering, is aan bod gekomen in de resultaten van deze blogserie, met als voornaamste conclusie dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken of er een stijgende of een dalende trend is, eerder dan het toepassen van wiskundige modellen om deze trends te modelleren. Hoewel het mogelijk is om meer complexe modellen te gebruiken met extra coëfficiënten die de pieken en dalen in trends beter kunnen vastleggen, blijft de vraag of dit zinvoller is dan een eenvoudige inschatting van een stijgende of dalende trend. Ook kan het interessant zijn om te onderzoeken of data voor specifieke bestandsformaten van verschillende archiefinstellingen kunnen worden gecombineerd om hier een gezamenlijke trend waar te nemen of juist uitzonderlijke gebruikssituaties te ontdekken.

Ook het tweede onderwerp, de 'applicatiekant', is behandeld. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan goede data over de bruikbaarheid van bepaalde bestandsformaten, waarbij een specifiek formaat als kwetsbaar is geïdentificeerd: de 'familie' van MDB-bestandsformaten.

Het doel van deze bijlage is om aan de hand van deze MDB-casus te komen tot:

- een ideaal scenario om tot de conclusies te komen waar we nu 'handmatig' bij zijn gekomen;
- een set praktische aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren.

Scenario

Veel archieven kunnen al overzichten leveren van aantallen gearcheeërde bestanden en de gebruikte formaten in de vorm van bestandsextensies. Zo kan uit de API van DANS worden gehaald welke bestanden zijn gearcheeërde in MDB-formaat (Microsoft Access- of Windows-databaseformaat). Wat echter nog vaak ontbreekt, is inzicht in de 'subformaten' of varianten van deze formaten. Deze informatie is cruciaal om te bepalen in hoeverre een specifieke variant van het bestandsformaat nog wordt ondersteund door gangbare software.

Eerder in de rapportage kwamen we tot de conclusie dat het MDB-formaat inmiddels in een cruciale fase begint te komen: de Access 97-variant van het MDB-formaat is niet meer leesbaar in de huidige versies van Microsoft Access. Hierdoor is de leesbaarheid van deze bestanden afhankelijk geworden van software die beperkt, illegaal of wellicht met omwegen te installeren is. Dit vormt een risico voor de bruikbaarheid van deze bestandsformaten.

In een ideaal scenario kan een archief vaststellen welke specifieke bestanden risico lopen. Hoewel een deel van de benodigde tooling al beschikbaar is, ontbreekt het nog aan andere essentiële middelen. Je kunt voor het opstellen van scenario bijvoorbeeld de use case-benadering gebruiken van Cockburn (2001).³⁷

Primaire actor

Digitaal onderlegde archivaris of curator van een archiefinstelling met digitale bestanden.

Voorvereisten

- de actor is in staat om de programmatuur te installeren;
- de actor heeft digitale leestoeegang tot de bestanden in het digitale archief.

Stappenplan

1. De actor opent programmatuur om de bestandsanalyse uit te voeren en opent de map met te analyseren bestanden.
2. De programmatuur bepaalt voor elk bestand in de geselecteerde map de variant van het bestandsformaat.
3. Voor ieder eerste voorkomen van een variant van een bestandsformaat zoekt de programmatuur naar compatibele software om het bestand te openen.
4. Indien een variant geen gangbare software meer heeft om het bestand te openen, voegt de programmatuur het bestand toe aan een lijst met kwetsbare bestanden.
5. De programmatuur toont een overzicht van de kwetsbare bestandsformaten en de bestanden die zich in deze indeling bevinden.
6. De actor maakt een nieuw stappenplan om kwetsbare bestanden te converteren naar een modernere, soortgelijk formaat dat eenvoudiger te openen is.

Beschikbare scenario-onderdelen

Dit scenario is op zichzelf niet complex, maar kan potentieel wel tijdrovend zijn, vooral als het archief een groot aantal bestanden bevat. Er zijn mogelijkheden om dit scenario uit te breiden, bijvoorbeeld door de metadata van de bestanden te cachen, zodat deze niet opnieuw geanalyseerd hoeven te worden bij een volgende analyse-run. Als een bestandsformaat niet kan worden geïdentificeerd in stap 2, moet het bestand sowieso op de lijst met kwetsbare bestanden worden geplaatst.

Ook is het de vraag of het raadzaam is om onderscheid te maken tussen het 'geadverteerde' formaat, zoals aangegeven in de bestandsextensie, en het daadwerkelijk gedetecteerde bestandsformaat. Zodoende is bijvoorbeeld beter onderscheid te maken in TXT-bestanden – is het een lopend tekstbestand of een csv-indeling? Dit kan ook helpen om eventuele fouten in de bestandsnaamextensie te identificeren.

Een groot deel van dit geschetste scenario is momenteel al uitvoerbaar. Met behulp van de DROID-software,³⁸ ontwikkeld door de National Archives van Groot-Brittannië in het PRONOM-initiatief,³⁹ is het al mogelijk om de bestandsformaatvariant van een bestand nauwkeurig te bepalen. DROID maakt gebruik van inhoudelijke signatures van een bestand. Zo is een .JPG-afbeeldingsbestand te herkennen aan de hand van een specifieke opeenvolging van tekens aan het begin van het bestand.⁴⁰ Deze signatures zijn bovendien los gepubliceerd, waardoor ze ook te gebruiken zijn in andere programmatuur.⁴¹

³⁷ Writing Effective Use Cases, <https://archive.org/embed/writingeffective00cock>

³⁸ <https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

³⁹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx>

⁴⁰ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=detailReport&id=667&strPageToDisplay=signatures>

⁴¹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/droid-signature-files.htm> voor alle formaten, of specifieke zoals voor MS Access 97: <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/x-fmt/239.xml>

Ook in WikiData zijn deze versies van bestandsformaten opgenomen, inclusief die voor Access 97,⁴² als gestructureerde data. Deze informatie is beschikbaar via een open endpoint dat via het internet te bevragen is.⁴³ Dit maakt het eenvoudiger om de programmatuur dynamisch te houden, alhoewel het gebruik van een SPARQL-endpoint voor leken vaak lastig kan zijn.

Niet-beschikbare scenario-onderdelen

De ontbrekende informatie bevindt zich in de koppeling tussen deze formaatversies en softwareversies, vanaf stap 3 in het scenario. Neem bijvoorbeeld onze casus, het MDB-formaat in variant Access 97; we moeten dan weten in welke softwareversies het openen van een Access 97-versie van een MDB-bestand nog mogelijk is.

Momenteel strekt de problematiek zich nog uit in twee richtingen: de bekende softwareversies en de bekende koppelingen tussen versies van bestandsformaten en softwareversies.

Hoewel er beperkt metadata van sommige softwareversies beschikbaar is in PRONOM, kent PRONOM enkel softwareversie 2000 van Microsoft Access.⁴⁴ WikiData omvat een familie van Microsoft Access-software,⁴⁵ waarbij iedere versie als eigenschap wordt gegeven, maar het mist entiteiten voor iedere softwareversie die het mogelijk maakt om versies van formaten aan softwareversies te kunnen relateren.

Requirements

Om aan de relaties tussen softwareversies en formaatversies te kunnen voldoen, is het toevoegen van ontbrekende data in WikiData een geschikt startpunt. WikiData is gecureerd en goed gestructureerd, waardoor het geschikt is als een betrouwbare bron om analysetools op te bouwen.

Als WikiData zou worden gekozen als bron om deze metadata toe te voegen, dan zouden onder meer de volgende zaken bijdragen:

- Een klasse 'Softwareversie' of een concept in die trant. Een instantie van deze klasse beschrijft een specifieke versie van software, zoals Microsoft Access 97.
- Een eigenschap van deze klasse genaamd 'ondersteunde leesbare formaatversie',⁴⁶ die een relatie met een formaatversie aangeeft. Een instantie van 'Softwareversie' zoals Microsoft Access 97 beschrijft meerdere malen deze eigenschap: MS Access 97 ondersteunt niet alleen het Access 97-formaat, maar ook andere formaten. Ten slotte is het relevant te melden dat het voor veel archieven nog lastig is om lijsten met gearhiveerde bestanden, de exacte formaatversies hiervan en de archiefdatum te produceren.
- Een eigenschap die de sluitdatum⁴⁷ van uitgave van de software beschrijft. Met behulp van deze eigenschap is kenbaar of de software nog wordt uitgegeven of niet. Voorwaarde hiervoor is dat een *release* van de software beschikbaar moet zijn – niet alleen de broncode. Enkel beschikbaarheid van broncode beperkt de beschikbaarheid van de software tot ontwikkelaars.

Operationalisatie

Om aan de bovenstaande requirements te voldoen, is er allereerst een betrouwbare inventarisatiebron nodig van softwareversies, die vervolgens systematisch kan worden onderzocht. In gevallen waar de software alleen op verouderde besturingssystemen draait, kan gebruik worden

⁴² <https://www.wikidata.org/wiki/Q48005022>

⁴³ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/Wikidata_Query_Hel

⁴⁴ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Software/proSoftwareSearch.aspx?status=listReport>

⁴⁵ <https://www.wikidata.org/wiki/Q80689>

⁴⁶ <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1072>

⁴⁷ Zoals <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P582>, <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2669> of een sub-eigenschap van een van deze eigenschappen.

gemaakt van virtualisatiesystemen zoals die ontwikkeld worden in bijvoorbeeld het Software Preservation Network⁴⁸ onder leiding van Yale University.

Vervolgens is een ontwerpvoorstel nodig om de ontbrekende klassen en eigenschappen aan het WikiData-schema toe te voegen. Met deze structuurtoevoeging zijn de ontdekte softwareversies en hierin ondersteunde formaatversies aan te leveren aan WikiData.

Op basis van deze toegevoegde informatie is er nog extra tooling vereist om DROID en de extra metadata in de praktijk te kunnen gebruiken. Het automatiseren van het opvragen van de relaties van ondersteunende software, inclusief de aanwezigheid van actuele softwareversies, is essentieel om het bruikbaar te maken voor archieven.

Tot slot is het aan te bevelen om de tooling beschikbaar te stellen in een of meerdere internationale talen, aangezien dergelijke tooling universeel bruikbaar kan zijn.

⁴⁸ <https://www.softwarepreservationnetwork.org/emulation-as-a-service-infrastructure/>

Colofon

Auteur

Rein van 't Veer
Data Scientist - Antfield Creations

Met dank voor hun bijdragen:

Sam Alloing
Digital Preservation Officer - Koninklijke Bibliotheek

Tamara van Zwol
Netwerkcoördinator Houdbaar - Netwerk Digitaal Erfgoed

Lotte Wijsman
Preservation Researcher - Nationaal Archief

Valentijn Gilissen
Data Processing Team Leader - Data Archiving and Networked Services (DANS) / KNAW

Kiki Lennaerts
Adviseur nieuwe media conservering - Beeld & Geluid

Licentie [CC-BY-SA-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, mei 2024.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Reacties zijn welkom via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

